

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

Vaishnava Philosophy and the Concurrent Religious Ethics

M. Venkatalakshmi, Research Scholar of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2095-9011>

Dr. S. Gurugnanambiga, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

DOI: 10.5281/zenodo.12491109

Abstract

Vaishnavism is one of the main branches of Hinduism. It is a great path of devotion to Lord Vishnu aka Thirumal in Tamil that arose to guide people on the path of salvation to Thiru Vaigundam, the abode of Lord Vishnu. Vaishnavism has a deep sense of devotion to Tirumal and preaches Vaishnava doctrines and philosophies to the people. Vaishnavism claims that all living beings in this world should live happily. Those who follow the Vaishnava religion are called Vaishnavas. The word 'Vishnu' means the 'infinite'. The twelve Alvars of Tirumal have blessed the world with their holy hymns (pasuras) by their deep devotion. They instilled the belief that only by showing true love to God one can receive His grace. Vaishnavism refers to the true position of piety and moksha. The Vaishnava philosophy is divided into three types. Sithu, Asithu, and Iswaram etc. God has given the soul and body as his immortal existence and at one instance when the karma ends the soul and body are taken aback. In between the existence of life and death, the devotion of a devotee will make him surpass karma by good deeds and make him enter Thiru Vaikundam. The hymns of the Alvars claim that surrender is the easiest way to reach God. Vaishnava philosophy explains that the world has no will apart from the will of Lord Vishnu, the saviour of the universe and all. Hence, the article details the Vaishnava religion and its ethics.

Keywords: Vaishnava Philosophy, Practice, Religious Worship, Ethics.

References

- [1] Arunachalam, P. *Vainava Samayam - Oor Arimugam*. Paari Puththaga Pannai, Chennai.
- [2] Ragavaiyengar. *Alvargal Kala Nilai*. Law journal Acchagam, Chennai, 1929.
- [3] Kamalakkannan, R. V. *Naalayira Divya Prabandham Moolamum Thelivuraiyum*. Varthamanan Pathippagam, Chennai - 17.
- [4] Gowra Tamil Agarathi, Gowra Pathippagam, 2010.
- [5] Indra Parthasarathi. *Thamizh Ilakkiyangalil Vainavam*. Thiruvallikkeni, Chennai - 5.
- [6] Srinivasan, A. *Vainava Thaththuva Gnana Adippadayil*. Paari Nilaiyam, Chennai - 8.
- [7] Srinivasan. M. P. *Vainava Ilakkiya Vagaigal*. Devaki Pathippagam, Sivagangai.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்த்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

வைணவத் தத்துவங்களும் நடப்பியல் சமய வழிபாட்டு நெறிமுறைகளும்

ம. வெங்கடலட்சுமி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும்

மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2095-9011>

முனைவர் ச. குருஞானம்பிகா, நெறியாளர் & உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல்

மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

DOI: 10.5281/zenodo.12491109

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இந்து சமயத்தின் முக்கியப் பிரிவான வைணவ சமயம், மக்களைப் பக்தியின் வழி நல்வழிப்படுத்த எழுந்த மாபெரும் இயக்கமாகும். திருமாலைப் பற்றிய ஆழமான பக்தி உணர்வையும், நுணுக்கமான வைணவக் கோட்பாடுகளையும், தத்துவங்களையும் எடுத்துரைத்து, அனைத்து உயிர்களும் இன்பத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று உலகம் தழுவிய அன்பு நிலையைப் பற்றி வைணவ சமயம் எடுத்துக் கூறுகின்றது. விஷ்ணு என்ற சொல்லிற்கு நீக்கமற நிறைந்திருப்பவர் என்று பொருள். நீக்கமற நிறைந்து காணப்படும் திருமாலின் மீது ஆழ்வார்கள் ஆழ்ந்த பக்தி கொண்டிருந்ததன் வாயிலாக அருட்பாசரங்களை உலகிற்கு அருளினர். இறைவன் மீது நாம் உண்மையான அன்பினைக் காட்டுவதன் வாயிலாகவே அவனது அருளைப் பெற முடியும் என்ற உறுதியினை விதைத்தனர். வைணவத் தத்துவம் என்பது வைணவ சமயத்தின் உண்மை நிலையைக் குறிக்கின்றது. இவ்வைணவத் தத்துவங்கள் மூன்று வகையாகப் பிரித்தாளப்படுகின்றது. சித்து, அசித்து, மற்றும் ஈஸ்வரம் போன்றவையாகும். உடலை உயிர் கொள்ளுவது போல, நமது உடலையும், உயிரையும் தனக்கு உடலாக இறைவன் கொண்டுள்ளான். இறைவனை அடைவதற்கு சரணாகதி தத்துவம் எனிய வழியாகின்றது என்பதை ஆழ்வாழ்களின் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றது. ஆகவே, இறைவனைத் தவிர உலகிற்கு விருப்பும், தனிச்சார்பும் இல்லை என்பதை விளக்குவதே வைணவத் தத்துவம் ஆகும்.

முக்கிய வார்த்தைகள்: வைணவத் தத்துவங்கள், நடப்பியல், சமய வழிபாடு, நெறிமுறைகள்.

முன்னுரை

உலக மக்களுக்கு இறையுணர்வை ஊட்டி, இறைமைப் பண்பை வளப்பதேசமயங்களாகும். இந்து சமயத்தின் மிகப் பழமையான ஒரு பிரிவே வைணவ சமயமாகும். அன்பினை மையமாகக் கொண்ட வாழ்க்கை நெறியினை வைணவ சமயம்

போதிக்கின்றது. வைணவ சமயத்தைப் பின்பற்றியவர்கள் ஆழ்வார்கள். வைணவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். வைணவர் என்னும் சொல்லிற்கு விஷ்ணுவின் அருளை நீக்கமற பெற்றவர்கள் என்று பொருள். இவர்கள் குறிப்பிடும் தத்துவங்கள் யாவும், இறைவனிடம் நாம் மெய்யான அன்பு காட்டுவதன் வாயிலாகவே அவரது அருளைப் பெற முடியும் என்ற உறுதிப்பாட்டினை விளக்குகின்றன. ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரால் பாடப்பட்டு, நாதமுனிகளால் தொகுக்கப்பட்ட பாசுரங்களே நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் என்னும் நூலாகும். ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை மக்களுக்குப் பரப்பியவர்கள் வைணவ ஆச்சாரியார்கள் ஆவார்கள். அருட்பாசுரங்களை இயற்றிய ஆழ்வார்கள் இறைநெறியினை மட்டும் குறிப்பிடாமல், இறைநெறியை வளக்கத் தகுந்த மூன்று தத்துவங்களையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஆழ்வார்கள் இயற்றிய நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் வழி வைணவத் தத்துவங்களை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் பொருளாக அமைகின்றது.

வைணவ தொன்மை

இந்து சமயத்தின் தொன்மை வாய்ந்த ஒரு பிரிவே வைணவ சமயமாகும். வைணவக் கடவுளாக திருமால் போற்றப்படுகின்றார். இந்தியாவின் பெருமைமிக்கப் படைப்புகளாக அமையப்பெற்றுள்ள வேதங்கள், உபநிடதங்கள், புராணங்கள், பாகவதம், பகவத்கீதை, இராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற நூல்கள் வைணவ நூல்களாகவும், வைணவத்தைப் பற்றி உலக மக்களுக்கு உணர்த்தும் நூல்களாகவும் அமைந்திருக்கின்றன. உலகில் தான் வாழ்வது மட்டுமல்லாமல், இந்த உலகத்திலுள்ள அனைத்து உயிர்களும் துன்பமின்றி இன்பத்தோடு வாழ வேண்டும் என்ற அன்பு நிலைக் கோட்பாட்டினை உணர்த்துவதே வைணவ சமயத்தின் அணிவேர் ஆகும். விஷ்ணு என்ற சொல்லிற்கு நீக்கமற எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருப்பவன் என்று பொருள். அத்தகு நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் பெருமாவின் அருட்குணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுந்தவையே வைணவ இலக்கியங்களாகும்.

தமிழ் இலக்கிய மரபில் வைணவ நெறி மனித வரலாற்றில் மிகப்பழங்காலம் முதலே வேத நெறியாகத் தழைத்தோங்கி இருக்கின்றது. இவ்வேத நெறியில் மலர்ந்த சமயங்களில் வைணவமும் தனிச்சிறப்பு பெற்றிருந்தது. இக்கருத்தினையே “ஆழ்வார்கள் காலநிலை” என்னும் நூல் குறிப்பிட்டுகின்றது.

பழமையும் பெருமையும் வாய்ந்த இப்பாரத கண்டத்தில் அநாதியாக நிலைபெற்றுள்ள மதங்களிலே, திருமால் சமயமும் ஒன்றென்பதற்கு வேதவேதாகமங்களும், இதிகாச புராணங்களுமே தக்க சான்றாக உள்ளன. (இராகவையங்கார், 1981: ப. 2)

இவ்வாறு, பாரதகண்டத்தில் வைணவ சமயம் பரவிய காலத்தையும், தமிழ் மண்ணில் இது பரவத் தொடங்கிய காலத்தையும், வரலாற்றையும், இலக்கண இலக்கியங்களைக் கொண்டே அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

வைணவ சமயத்தின் தத்துவம்

தத்துவம் என்பது உண்மைநிலை எனப்படும். வைணவத் தத்துவங்கள் மூன்று வகைப்படும். அவை,

- சித்து
- அசித்து
- ஈஸ்வரன்

என்பவையாகும். இவை மூன்றையும்; தத்துவத்திரயம் என்று குறிப்பது வழக்கம். இவை அனைத்தும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பினவாகும்.

சித்து என்பது அறிவுள்ளது என்றும், அசித்து என்பது அறிவற்றது என்றும் பொருள்படும். அறிவுள்ள பொருள், அறிவில்லாப் பொருள், இறைவன் ஆகிய முதற்பொருள் மூன்றனுள் அறிவுள்ள பொருளும், அறிவில்லாப் பொருளும் இறைவனுக்கே உடலாக அமைகின்றன. நமது உடலை உடலாக நாமாகிய உயிர் கொள்ளுவது போல, உடலையும், உயிரையும் தனக்கு உடலாகக் கொண்டுள்ளான் இறைவன். இறைவனைத் தவிர உலகிற்குத் தனியிருப்பும் தனிச்சார்பும் இல்லை என்பதை வைணவ தத்துவம் உரைக்கிறது.

சித்து

‘சித்’ என்பதற்கு, மெய்யான ‘அறிவு’ என்று பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது. இந்த மெய்யான அறிவு, ஆத்மா சேதனம் எனவும் குறிக்கப்படுகிறது. சித்து என்றால் அறிவு என்று பொருள் (கௌரா தமிழ் அகராதி, 2003: ப: 349) அறிவு முக்கியமாக அமைந்தது ஆத்மா. உயிர், தர்மபூதஞானம் எனப்படும் பண்பாகிய அறிவின் இருப்பிடமாக உள்ளது. இவ்வுடல், உயிர் இயைபு என்பது சரீர பாவமாகும். பெரியாழ்வார் தம் உயிர் இறைவனுக்கு இருப்பிடமாயிற்று என்பதை,

அற்றம் உரைக்கின்றேன் இன்னம்

ஆழ்வினைகாள்! உமக்கு இங்கு ஓர்

பற்றில்லை, கண்டீர் நடமின்:

பண்டு அன்று பட்டினம் காப்பே (நா. தி. பி., பா. 448)

என்று இப்பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மூவகைப் பண்புகள்

சித்து என்னும் ஆத்மாவிற்கு மூன்று வகையான பண்புகள் உண்டு. அவை,

1. ஈஸ்வரன் ஆத்மாவில் உறைந்து இருந்து, அதை இயங்கச் செய்கிறான் என் அறிவது முதல் பண்பாகும்.

உளன் கண்டாய் நன்னெஞ்சே! உத்தமன் என்று

உளன் கண்டாய் உள்ளவாருள்ளத் - துளன் கண்டாய் (நா. தி. பி., பா. 2180)

என்ற பொய்கையாழ்வாரின் பாடலடியால், உள்ளத்தில் உள்ளவன் திருமாலே என்று அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

2. தனது இயல்பினாலும், கொள்கையினாலும் ஈஸ்வரன் ஆத்மாவைத் தனக்குள் வைத்துக் காப்பாற்றுகின்றான். அதுவே ஸ்வம். அதாவது 'ஸ்வம்' என்பதை உடையவன் 'சுவாமி', ஆகவே ஈஸ்வரனை விட்டுத் தனித்திருக்க இயலாது என்று உணர்த்துவது இரண்டாவது குணமாகும்.

இமஞ்சூழ் மலையும் இருவிசும்பும் காற்றும்

அமஞ்சூழ்ந் தறவிளங்கித் தோன்றும் - நமஞ்சூழ்

நரகத்து நம்மை நணுகாமல் காப்பான் (நா. தி. பி., பாகம் - 1, பா. 2379)

தன்னுடைய பக்தர்கள் நரகத்தை அடையாமல் காப்பவர் நாராயணன் என்று போற்றிப் பாடுகின்றார் பேயாழ்வார்.

3. சந்தனம், மலர்கள், முத்து ஆகியவை தனக்கு இல்லாமல் பிறருக்கே உரியனவை. சந்தனம் தனக்கே மணம் வீசிக் கொள்ளாமல், பிறருக்கே மணம் வீசுகிறது. மலர் தன்னைத் தானே சூடிக்கொள்ளுவதில்லை. மற்றவர்களால் சூடிக்கொள்ளப்படுகின்றது. இதனைப் போலவே ஆத்மாவும் தனக்கென்று வாழாது, ஈஸ்வரனின் மகிழ்ச்சிக்காக வாழும் என்பதே மூன்றாவது குணமாகும்.

மகிழ்ந்தது சிந்தை திருமாலே, மற்றும்

மகிழ்ந்ததுன் பாதமே போற்றி (நா. தி. பி, பாகம் - 1, பா. 2213)

என்று பூதத்தாழ்வார் பெருமானைப் போற்றிப் பாடுகின்றார். இவ்வாறு ஆத்மாக்கள் தன்னைத் தானே அறிந்து கொள்ளும் அறிவே ஞானம் எனப்படும்.

அசித்து

'அசித்து' என்பது 'அறிவில்லாத பொருள்'. இது அசேதனம் என்ற பெயராலும் வழங்கப்படும். அசேதனத்தினால் கிடைக்கும் பலனை அனுபவிப்பவன் சேதனன். அச்சத்தில் ஞானத்திற்குச் சிறிதும் இடமில்லை. இதனை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை த்ரிகுணம், காலம், சுத்தசத்துவம் என்பனவாகும்.

த்ரிகுணம்

த்ரிகுணம் என்பது சாத்துவிகம், இராசசம், தாமசம் என்னும் முக்குணங்களைக் கொண்டதாகும். இது மிச்சிர சத்துவம் எனவும் குறிக்கப்படுகின்றது. சாத்துவிகம், இராசசம், தாமசம் ஆகிய மூன்றும் கூடி கர்மவான்களாகிய சேதனருடைய ஞானத்தை ஆனந்தத்திற்கு மறைவை உண்டாக்கக்கூடியது. ஈசுவரனுடைய உலகப்படைப்பு முதலியவற்றிற்கு விளையாட்டுக் கருவியாக இருக்கும்.

ஞானத்திற்கு விரோதமாக இருப்பது பற்றி “அவித்யை” எனவும், விசித்திரமான படைப்பை உண்டாக்குவதால் “மாயை” என்ற பெயரினையும் பெற்றுள்ளது.

பெருமானே நீ இருபத்து நான்கு மெய்ப்பொருட்கும் இயக்குநன். நிலம், நீர், காற்று, வெளி, தீ, வளி ஆகிய ஐம்பூதங்கட்கும், ஐம்பொறிகள், ஐம்புலன்கள், சுவை, ஒளி, ஊறு, நாற்றம், ஒலி என்னும் தன் மாத்திரைகளும் நீயே! (நா. தி. பி., ப. 321)

என்னும் திருச்சந்த விருத்தப்பாடல் விளக்குகின்றது.

சுத்த சத்துவம்

ஞானத்தையும், ஆனந்தத்தையும் உண்டாக்கக்கூடியது சுத்த சத்துவம். இது நித்தியர், முக்தர், ஈசுவரன் இவர்களாலும் அளவிட முடியாததாகும். பேரொளியுடன் திகழும். சாதாரண மக்களுக்கு இவ்வொளி தோன்றாது. சத்துவம், இராஜசம், தாமசம், என்பனவற்றில் பிற குணங்கள் கலக்காமல் சத்துவம் மட்டும் நினைத்தலே சுத்த சத்துவமாகும். இது அழிதல் இல்லாதது.

ஈஸ்வரன் நிலை

பெருமானுக்கு ஐந்து வடிவங்கள் உள்ளன. இந்த ஐந்து குணங்களின் வாயிலாகவே இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றான். அவை, 1. விண்ணாட்டு நிலை (பரத்துவம்), 2. அணிவகுப்பு நிலை (வியூகம்), 3. பிறப்பு நிலை (விபவம்), 4. உள்ளூறை நிலை (அந்தர்யாமித்வம்), 5. வழிபாட்டு நிலை (அர்ச்சை) போன்றவையாகும். இதனையே, பிள்ளைலோகாச்சாரியார் ஸ்ரீ வசனபூஷணம் என்றும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பெருமாலின் ஐந்து நிலைகளை, வேதத்தைத் தமிழில் விரித்துரைத்த நம்மாழ்வார் குறிப்பால் உணர்த்துகின்றார்.

விண் மீதிருந்தாய் மலைமேல் நிற்பாய்! கடல் சேர்ப்பாய்!

மண்மீது உழல்வாய்! இவற்றுள் எங்கும் மறைந்து உறைவாய்!

என்மீது இயன்ற புற அண்டத்தாய் எனது ஆவி –

யுள் மீது அடி உருகாட்டாதே ஒளிப்பாயோ? (நா. தி. பி., பா. 3543)

என்ற பாடல் வழி விளக்குகின்றார்,

- விண்மீதிருந்தாய் - பரத்துவம் (பரமபதம்)
- மலைமேல் நிற்பாய் - விபவம் (அவதாரப் புருஷனாக இறங்கி வருதல்)
- கடல் சேர்ப்பாய் - வியூகம் (திருப்பாற்கடலில் ஐந்து வியூகமாய்ப் பிரிந்தருளுதல்)
- மண்மீதுழல்வாய் - அர்ச்சை (திவ்விய தேசங்களிலும், பிற இடங்களிலும் உள்ள அர்ச்சா மூர்த்திகள்)
- எண்மிதியன்ற புற அண்டத்தாய் - அந்தர்யாமியாய்க் கலந்தது.

பெருமான் இவ்வகை நிலைகளில் எழுந்தருளி இருப்பதற்குக் காரணம் உயிரைத் திருத்துவதற்கேயாகும் என்று நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் விளக்குகின்றது.

பரம் (விண்ணாட்டு நிலை)

‘பரம்’ என்பது பரமபத்தைக் குறிக்கும். பரமபதத்தில் இருக்கும் இருப்பு பரத்துவம் ஆகும். உலக வாழ்க்கையிலுள்ள மக்களுக்கு எட்டாத தொலைவில் இருக்கும் தன்மை பரத்துவமாகும். பிறப்பில்லாதவர்களாகிய நித்திய சூரியர்கள் இறைவனுக்கு பல்லாண்டு பாடிக்கொண்டே இருப்பர். அவர்களுக்கு தூக்கம், பசி, அயர்வு, தாகம் போன்றவை கிடையாது. பெருமானின் திருவடியை வணங்காதவருக்குப் பரமபதம் கிட்டாது என்று பாடுகிறார் பொய்கையாழ்வார். பாற்கடலும், வேங்கடமும், பாம்பும், பனி விசும்பும் (நா. தி. பி. மூ. தொ, பா. 2313) என்ற பாடலடியில் குளிர்ந்திருக்கிற பரமபதத்தின் சிறப்பினை பேயாழ்வார் போற்றியுள்ளார்.

வியூகம் (அணிவகுப்பு நிலை)

இறைவன் பாற்கடலில் பள்ளிக் கொண்டிருக்கும் நிலை அணிவகுப்பு நிலை என்பர். அணிவகுப்பு என்னும் சொல்லிற்கு விரிவுபடுத்துதல் என்று பொருள். பெருமாள் தன்னை நான்கு நிலைகளாக விரிவுபடுத்திக்கொண்டு, அனைத்து திசைகளிலும் உள்ள உயிர்களையும் காத்து வருகின்றார். கிழக்கு நோக்கி சிரித்த நிலையில் வாசுதேவனாகவும், மேற்கு நோக்கி ருத்திர முகம் கொண்ட அநிருத்தனாகவும், வடக்கு திசையில் வராக முகம் கொண்ட புரத்யும்னனாகவும், தெற்கு திசையில் சிங்க முகம் கொண்ட சங்கர்ஷணனாகவும் காட்சியளிக்கின்றார்.

ஒன்றும் அதனை உணரேன்நான் அன்று ஆத

அடைத்துடைத்துக் கண்படுத்த ஆழி இது நுப

படைத்திடந்து உண்டுமிழ்ந்த பார் (நா.தி.பி.ஐ.தொ, பா. 2083)

என்னும் இப்பாடலில் பொய்கையாழ்வார், பாற்கடலில் பள்ளிக் கொண்டிருக்கும் பெருமாலின் அவதாரச் சிறப்பினைப் பாடுகின்றார். இவ்வாறு பெருமாள் மார்கழி மாதம் தொடங்கி ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒரு மூர்த்தியாக இருந்து வழிபாட்டிற்கு உரியவராகின்றார் என்று வைணவர்கள் கருதுகின்றனர்.

விபவம் (பிறப்பு நிலை)

இறைவன் தேவர், மனிதர், விலங்கு, தாவரம் முதலிய உருவத்தைத் தன் விருப்பினால் ஏற்றுக் கொண்டு வருவது பிறப்பு நிலையாகும். விபவம் என்னும் சொல்லிற்கு இறங்கி வருதல் என்று பொருள். உலகத்தைக் காப்பதற்காகவும், பக்தர்களைக் காப்பதற்காகவும் இறைவன் பூலோகத்திற்கு இறங்கி வருவது அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

இறைவனின் விபவநிலை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. 1. முக்கிய அவதாரம் 2. ஆவேச அவதாரம் என்ற இரண்டு நிலைகளில் அமைகின்றது. முக்கிய அவதாரம் என்பது இறைவன் தேவ, மனித விலங்காக எடுத்த அவதாரங்களாகும். தேவ அவதாரங்களில் விஷ்ணு, உபேந்திரன், திரிவிக்கிரமன் போன்ற அவதாரங்களும், மனித அவதாரத்தில் ராமன், கிருஷ்ணன் போன்றவையும், விலங்கு அவதாரங்களில் மச்சம், கூர்மம், வராகம் போன்றவைகளும் அடங்கும். ஆவேச அவதாரம் என்பது, ஒரு பெரிய காரியத்தை முடிப்பதற்காக ஆன்மாக்களிடம் இறைவன் கலப்பது ஆவேச அவதாரம் எனப்படும். பரசுராம, பலராம, நரசிம்ம அவதாரங்கள் இவ்வகையில் அடங்கும் என்பதை,

மீனோ டாமை கேழலரி

குறளாய் முன்னு மிராமனாய்த்

தானாய், பின்னு மிராமனாய்த்... (நா. தி. பி. பா - 1, பா. 1727)

என்னும் இப்பாடல் உணர்த்துகின்றது. ஆழ்வார்கள் இறைவனின் தசாவதாரத்தில் ஈடுபட்டு பல பாசுரங்களைப் பாடியுள்ளனர். அவதாரங்கள் யுக அடிப்படையில் நான்கு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டு கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் என்று வழங்கப்பட்டு வருகின்றதைக் காணமுடிகின்றது.

அந்தர்யாமித்துவம்

வைணவத்தில் திருமால் எல்லாப்பொருளாக இருக்கின்றார் என்பதே இத்தத்துவம். உடல்மிசை உயிர் என கரந்தெங்கும் பரந்துள்ள என்று இறைவனின் அந்தர்யாமித்துவ நிலையைப் பாடுவார்கள் ஆழ்வார்கள். இறைவன் கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் எல்லோருடைய மனத்திலும் காணப்படுகின்றார் என்பதை ஆழ்வார்கள் ஆழ்ந்து பாடியுள்ளார்கள்.

உளன் கண்டாய், நல்நெஞ்சே! உத்தமன்: என்றும்

உளன் கண்டாய், உள்ளுவார் உள்ளத்து, உளன் கண்டாய்

வெள்ளத்தின் உள்ளானும், வேங்கடத்து மேயானும்,

உள்ளத்தின் உள்ளான் என்று ஓர் (நா. தி. பி. மூ. தொ, பா. 2180)

என்று பொய்கையாழ்வார் தன்னுள் உள்ள இறைவனின் நிலையைக் குறிப்பிடுகின்றார்.

இராமானுசரின் விசிஷ்டாத்வைதம்

இராமானுசர் பரப்பிய விசிஷ்டாத்வைதம் என்னும் தத்துவம், பரம்பொருள் என்று கூறப்படுவது திருமாலே என்பதை உணர்த்துகின்றது. திருமாலே ஆதி, அவனே உபநிடதங்கள் கூறும் பிரம்மம். திருமாலைக் குன்றேறித் தாண்டியவன் என்று உபநிடதங்கள் கூறுவதன் உட்பொருள், அனைத்துவிதமான தூய குணங்களும் திருமாலிடம் உள்ளது என்பதாகும். அறம், ஞானம், சக்தி, அன்பு இவையனைத்தும் அளவிட இயலாத அளவிற்கு இறைவனிடம் காணப்படுகின்றது. உயிர்களிடத்தில் அதீத கருணைக் கொண்டிருப்பதனால் அக்கருணையின்

காரணமாக அவ்வுயிர்களின் துயர் போக்கி தன்னுடன் சேர்ந்து கொள்ள வழிவகை செய்கின்றான் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

பிரம்மமும் ஜீவனும் உயிரும் உடலும் போல, பிரபஞ்சத்திலுள்ள உயிர்கள் அனைத்தும் பிம்மத்தின் உயிர் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார் இராமானுசர். எவன் அறிவுக்குள் இருப்பவனோ, அறிவுக்குள் அறிவாக இருப்பவனோ, எதனை அறிய முடியாதோ, எது உள்ளிருந்து ஆட்டிவைப்பதோ அதுவே ஆன்மா அழியாமல் உள்ளூறைந்து காப்பது ஆகும். உயிரும் உடலும் வெவ்வேறானதால் பிரம்மத்திற்கு தன்னுள் வேற்றுமை உண்டு. பிரம்மத்திற்குச் சமமான வேறு உண்மைகள் இல்லை. பிரம்மத்திடம் குணம் என்ற தன்மை இருக்கின்றதா, இல்லையா என்பற்குண்டான விடையே அத்வைதக் கோட்பாட்டிலிருந்து வேறுபடுகின்றது. இதனால் இராமானுசரின் இக்கோட்பாட்டிற்கு விசிஷ்டாத்வைதம் என்று பெயர். விசிஷ்டம் என்பதற்கு சிறப்புற்ற என்று பொருள்படுகின்றது.

மாற்று மரபுகள்

பக்தி இயக்கம் துவங்கிய பொழுது சைவம், வைணவம் ஆகிய இரண்டு சமயங்களும் வடமொழி வேத மரபுகளின் தலைமையை ஏற்றுக் கொண்டனர். சில காலங்களில் வைணவ சமயம் வடமொழி வேதங்களின் பிடியிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டது.

வேதங்கள் கற்றான் ஒருவன் வந்தால் நாழி அரிசியைக் கொடுத்துப் புறந்திண்ணையிலே கிட என்பார்கள். திருவாய்மொழி கற்றான ஒருவன் வந்தால் அகத்துக்குள்ளே இடம் ஒழித்துக் கொடுப்பார்கள் (தொ. பரமசிவம்)

என்பது வைணவ உரையாசிரியர்களின் கூற்றாகும். இதன் காரணமாகவே வைணவம் வேதத்தையும், வடமொழியையும் விலக்கிவிட்டு எளிய மக்களைத் தேடிச் செல்கின்றது. வேத மரபுகளும், வைதீகங்களும் தமிழ்நாட்டில் மக்களோடு இணைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்பதை வைணவ ஆசாரிகளும், உரையாசிரியர்களும் அறிந்து கொண்டதன் வாயிலாக மக்களின் பண்பாட்டோடு சேர்த்துக் கொண்டனர். இந்த பண்பாட்டு சமரசத்தை விழாக்களிலும், சடங்குகளிலும், குரு பரம்பரைக் கதைகளிலும் நிலைபடுத்தி வைத்து வைணவத் தத்துவத்தையும், நெறியினையும் வளர்த்தனர்.

வைணவத் தத்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இறைவன் தன்னைத் தானே பொறுப்பேற்று அடியவர்களைக் காப்பாற்றுவான் என்று கூறி தமிழ்நாட்டில் வைணவத்தின் ஒரு பிரிவினர் பிரிந்து சென்றார்கள். அவர்கள் தென்கலை என்று தங்களை அழைத்துக் கொண்டது. இந்தியத் தத்துவ மரபானது வேதத் தத்துவ மரபு சார்ந்ததாகும். இந்தியத் தத்துவ ஞானமானது வேதத் தத்துவ ஞானமாக உருப்பெற்றது. தமிழ்நாட்டில் பின்பற்றப்படுகின்ற வைணவமே மக்களின் மரபுகளை வேத மரபுக்கு மாற்று மரபாகக் கொண்டு தன்னைத் தானே காத்துக் கொண்டது என்று என்று கூறலாம்.

ஆகம ரீதியாகன சடங்களோடு சம்பிரதாயம் என்ற பெயரில் பல சடங்குகள் வட்டார வேறுபாடுகளுடன் தமிழ் நாட்டு வைணவ சமயத்தில் கலந்துள்ளது. இச்சடங்குகள் அனைத்தும் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் மதத்தின் எல்லைக்குள் இடம் தந்துள்ளன.

ஆசாரியர்களுடைய கருத்தில் உருவாகி உபதேச பரம்பரையிலேயே தனியாக வளர்ந்து வந்ததத் தமிழ்நாட்டு வைணவத்திற்கும், ஆகமங்களையும் ஆகம சம்பிரதாயங்களையும் நேராகப் பின்பற்றி வந்த ஆலயங்களுக்கும் நேரான தொடர்பு கிடையாது. (அறிஞர் ராமானுச தாத்தாச் சாரியம்)

என்று வைணவ அறிஞர் ராமானுச தாத்தாச் சாரியம் விளக்குகின்றது. இராமானுசருக்குப் பின்னர் தமிழ்நாட்டில் வைணவம் சாதாரண மக்களோடும் கலந்தது. அதன் விளைவாக இன்றைய சமய வழிபாட்டு நெறிமுறைகளை அனைத்து மக்களும் பின்பற்றி வாழ்வதைக் காண இயலுகின்றது. இக்கருத்து சார்பான நடைமுறைகளையும் நெறிகளையும் இன்றைய கோயில்களிலும் காணலாம். ஆகம வழிபாட்டு முறைகளும், நாட்டார் வழிபாட்டு முறைகளும் ஒன்றாகக் கலந்துள்ளதால் தமிழ்நாட்டில் வைணவ சமய நெறிகள் புதிய முறையில் உருக்கொண்டுள்ளது.

முடிவுரை

இந்து சமயத்தின் ஒரு பிரிவான வைணவ சமயம் ஆழமான பக்தி உணர்வையும், நுணுக்கமான இறைக் கோட்பாடுகளையும் விளக்குகின்றது. தான் வாழ்வது மட்டுமின்றி இவ்வுலகில் காணப்படும் அத்துணை உயிர்களும் இன்பத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பதே வைணவ சமயத்தின் ஆணி வேர் என்று அறியமுடிகிறது. விசித்தாத்தைவதக் கொள்கை என்பது திருமாலே கதி என்று சரணடைந்து இறைவனே முழுமுதல் என்று உணரவைப்பது ஆகும். வைணவத்தின் அடிப்படைத் தத்துவங்களாக சித்து, அசித்து, ஈஸ்வரன் நிலை அமைகின்றது. இறைவன் மீது உண்மையான அன்பு கொண்டு வாழ்ந்தால் பரம்பொருளை அறியலாம் என்பதை ஆழ்வார்களின் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன. ஆகம வழிபாட்டு முறைகளும், அதனைத் தொடர்ந்து வளர்ந்த நாட்டார் வழிபாட்டு முறைகளும் கலந்து வளர்ந்துள்ளதால் தமிழ் வைணவ நெறிகளும், வழிபாட்டு முறைகளும் புதிய முறையில் உருக்கொண்டுள்ளது என அறிய முடிகின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அருணாச்சலம், ப. வைணவ சமயம் - ஓர் அறிமுகம். பாரி புத்தகப்பண்ணை, சென்னை - 14.
- [2] இந்திரா பார்த்தசாரதி. தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவம். சென்னை-5.
- [3] இராகவையங்கார். ஆழ்வார்கள் காலநிலை. லா ஜர்னல் அச்சகம், சென்னை, 1929.

- [4] கமலக்கண்ணன், இரா.வ, (உ.ஆ). நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் மூலமும் தெளிவுரையும். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை -17
- [5] கௌரா தமிழ் அகராதி, கௌரா பதிப்பகம், 2010.
- [6] சீனிவாசன். அரங்க. வைணவத் தத்துவ ஞான அடிப்படையில் பாரி நிலையம், சென்னை - 8.
- [7] சீனிவாசன். ம.பெ. வைணவ இலக்கிய வகைகள். சிவகங்கை.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.